

Article Original

Traitement Chirurgical de l'Hypertrophie Bénigne de la Prostate au Mali : Une Étude Rétrospective Comparative de l'Adénomectomie par Voie Haute et de la Résection Transurétrale chez 53 Patients à Sikasso

Surgical Management of Benign Prostatic Hyperplasia in Mali : A Retrospective Comparative Study of Open Prostatectomy Versus Transurethral Resection in 53 Patients in Sikasso

Salifou I Traoré¹, Ousmane Dembélé¹, Kateneme S Ouattara¹, Makan Bouaré¹, Oumar Berthé¹, Siaka Coulibaly¹, Aly B Diallo², Bathio Traoré², Moussa Kanté⁴, Soumaila A Traoré³, Moussa Diassana², Ange M Dembélé⁵

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273091>

RÉSUMÉ

Affiliations

1. Service d'Urologie, Hôpital de Sikasso, Sikasso, Mali
2. Service de Chirurgie Générale, Hôpital de Sikasso, Sikasso, Mali
3. Service de Gynéco-Obstétrique, Hôpital de Sikasso, Sikasso, Mali
4. Service d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital de Sikasso, Sikasso, Mali
5. Service de Radiologie, Hôpital de Sikasso, Sikasso, Mali

Auteur Correspondant

Salifou Traoré, MD, PhD,
Urologue.
Service d'Urologie, Hôpital de Sikasso, Mali
Email: traorelifisaka@yahoo.fr

Mots-clés : hypertrophie bénigne de la prostate, adénomectomie voie haute, résection transurétrale de prostate, Mali, rétention aiguë d'urine

Keywords: benign prostatic hyperplasia, open prostatectomy, transurethral resection of prostate, Mali, acute urinary retention

Article history

Submitted: 15 February 2026
Revisions requested: 4 May 2026
Accepted: 23 May 2026
Published: 26 May 2026

Introduction. Au Mali, l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est fréquente chez l'homme âgé. La chirurgie ouverte reste courante, mais les techniques endoscopiques progressent. Nous avons analysé les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des adénomes prostatiques opérés à l'hôpital de Sikasso. **Méthodes.** Nous avons mené une étude descriptive et analytique rétrospective du 1er janvier au 30 juin 2025, incluant tous les patients opérés pour HBP. Nous avons comparé les groupes adénomectomie par voie haute (AVH) et résection transurétrale de prostate (RTUP) par les tests t de Student et du χ^2 (seuil $p < 0,05$). **Résultats.** Cinquante-trois patients ont été opérés (44,2 % de l'activité chirurgicale). L'âge moyen était de $69,6 \pm 8,7$ ans. La rétention aiguë d'urine motivait 62,3 % des admissions. Le poids prostatique moyen était de $80,3 \pm 26,1$ g. Une AVH a été réalisée chez 13 patients (24,5 %) et une RTUP chez 40 (75,5 %), dont 12,5 % par technique bipolaire. Les deux techniques ont amélioré le score IPSS de manière comparable (7,2 vs 6,8 ; $p = 0,798$). En revanche, l'AVH était associée à davantage d'infections du site opératoire (30,8 % vs 7,5 %), d'hémorragies (23,1 % vs 5,0 %) et de transfusions (30,8 % vs 5,0 %) ($p = 0,001$ pour chaque). Les durées de sondage (6,0 vs 4,2 jours) et d'hospitalisation (5,0 vs 3,8 jours) étaient significativement plus courtes après RTUP ($p = 0,001$). À trois mois, l'éjaculation rétrograde était plus fréquente après AVH (38,5 % vs 12,5 %, $p = 0,001$), et la sténose urétrale plus fréquente après RTUP (20,0 % vs 7,7 %, $p = 0,001$). **Conclusion.** La RTUP est devenue la technique majoritaire à Sikasso, offrant une efficacité fonctionnelle identique à la chirurgie ouverte avec une morbidité péri-opératoire réduite et des séjours plus courts. L'AVH conserve une place pour les très grosses prostatites (poids > 100 g).

ABSTRACT

Introduction. In Mali, benign prostatic hyperplasia (BPH) is common in older men. Open surgery remains common, but endoscopic techniques are progressing. We analysed the epidemiological, clinical and therapeutic aspects of BPH surgery at Sikasso Hospital. **Methods.** We conducted a retrospective descriptive and analytical study from January 1 to June 30, 2025, including all patients operated for BPH. We compared open prostatectomy (OP) and transurethral resection of the prostate (TURP) groups using Student's t-test and Chi-square test ($p < 0.05$). **Results.** Fifty-three patients were operated (44.2% of surgical activity). Mean age was 69.6 ± 8.7 years. Acute urinary retention accounted for 62.3% of admissions. Mean prostate weight was 80.3 ± 26.1 g. OP was performed in 13 patients (24.5%) and TURP in 40 (75.5%), of which 12.5% were bipolar. Both techniques improved IPSS scores comparably (7.2 vs 6.8; $p = 0.798$). However, OP was associated with more surgical site infections (30.8% vs 7.5%), haemorrhage (23.1% vs 5.0%), and transfusions (30.8% vs 5.0%) ($p = 0.001$ each). Catheterisation time (6.0 vs 4.2 days) and hospital stay (5.0 vs 3.8 days) were significantly shorter after TURP ($p = 0.001$). At three months, retrograde ejaculation was more frequent after OP (38.5% vs 12.5%, $p = 0.001$), and urethral stricture more frequent after TURP (20.0% vs 7.7%, $p = 0.001$). **Conclusion.** TURP has become the predominant technique in Sikasso, offering equivalent functional efficacy to open surgery with reduced peri-operative morbidity and shorter stays. OP retains a role for very large prostatites (> 100 g).

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu du sujet. L'hypertrophie bénigne de la prostate est fréquente chez l'homme âgé. La résection transurétrale de prostate (RTUP) est le standard dans les pays à revenu élevé. Dans les pays à ressources limitées, la chirurgie ouverte (adénomectomie par voie haute, AVH) reste largement pratiquée pour des raisons de coût et d'équipement.

Le problème abordé dans cette étude. Cette étude a comparé l'efficacité fonctionnelle et la morbidité péri-opératoire de l'AVH et de la RTUP chez 53 patients opérés pour HBP à l'hôpital de Sikasso (Mali).

Ce que cette étude apporte de nouveau. La RTUP a été réalisée chez 75,5 % des patients, dont 12,5 % en bipolaire. L'âge moyen était de 69,6 ans, et le poids prostatique moyen de 80,3 g. Les deux techniques ont amélioré le score IPSS de façon comparable (≈ 7 à 3 mois). L'AVH était associée à significativement plus d'infections (30,8 % vs 7,5 %), d'hémorragies (23,1 % vs 5,0 %) et de transfusions (30,8 % vs 5,0 %) ($p=0,001$). Les durées de sondage (6,0 vs 4,2 jours) et d'hospitalisation (5,0 vs 3,8 jours) étaient plus courtes après RTUP ($p=0,001$). L'éjaculation rétrograde était plus fréquente après AVH, la sténose urétrale après RTUP.

Les implications pour la pratique, les politiques ou les recherches futures. La RTUP est faisable et préférable à l'AVH pour la plupart des HBP à Sikasso, avec une morbidité réduite. L'AVH reste indiquée pour les prostatites >100 g. L'accès durable à l'endoscopie et la formation à la technique bipolaire doivent être prioritaires.

INTRODUCTION

L'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est une tumeur bénigne développée aux dépens des composantes stromale et épithéliale de la zone transitionnelle. Son augmentation de volume entraîne une obstruction sous-vésicale progressive et des troubles du bas appareil urinaire (TUBA), altérant considérablement la qualité de vie des hommes âgés [1]. La prévalence de l'HBP est élevée en Afrique de l'Ouest, avec des retards diagnostiques fréquents [2,3]. Au Mali, comme dans beaucoup de pays subsahariens, la chirurgie classique à ciel ouvert est restée longtemps la seule option viable [4]. Ces dernières décennies, l'évolution technologique et l'amélioration du niveau socio-économique ont favorisé l'émergence de techniques mini-invasives, notamment la résection transurétrale de la prostate (RTUP) [5]. La RTUP est considérée comme le gold standard dans les pays occidentaux en raison de son efficacité et de sa faible morbidité péri-opératoire [6,7]. Toutefois, son adoption en Afrique subsaharienne demeure limitée par le coût élevé des équipements, le besoin de formation spécialisée et les difficultés d'approvisionnement.

L'HBP peut évoluer vers des complications graves : infections urinaires répétées, rétention aiguë d'urine (RAU), lithiase vésicale, urétérohydronéphrose ou insuffisance rénale obstructive [8]. Dans notre contexte, la RAU constitue l'indication opératoire principale, témoignant d'une prise en charge souvent tardive [9].

À l'hôpital de Sikasso, les deux techniques (adénomectomie par voie haute [AVH] et RTUP) sont désormais disponibles. Nous avons conduit cette étude

avec pour objectif d'étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de l'hypertrophie bénigne de la prostate.

MATÉRIELS ET MÉTHODES**Type et lieu d'étude**

Nous avons mené une étude descriptive et analytique à collecte rétrospective au service d'urologie de l'hôpital de Sikasso (Mali), centre de référence régional. L'étude a reçu l'approbation du comité d'éthique local (n° 2025/01/CE-HKS). En raison du caractère rétrospectif, le consentement éclairé a été levé, mais l'anonymat des patients a été strictement préservé.

Population et critères d'inclusion

Ont été inclus tous les patients consécutifs opérés pour HBP entre le 1er janvier et le 30 juin 2025. Le diagnostic d'HBP reposait sur les symptômes cliniques, le toucher rectal, l'échographie vésico-prostatique et, dans certains cas, l'urétrocystoscopie. Les critères de non-inclusion étaient : cancer de la prostate documenté, rétrécissement urétral associé, ou dossier médical incomplet.

Variables et définitions

Les variables recueillies étaient :

- Données sociodémographiques (âge, profession, région d'origine)
- Antécédents et comorbidités (hypertension artérielle, diabète)
- Motif d'admission (RAU, TUBA, hématurie, incontinence)
- Poids prostatique estimé par échographie (formule ellipsoïde)
- Indication opératoire (RAU, altération de la qualité de vie, échec du traitement médical, insuffisance rénale obstructive, complication hémorragique)
- Technique chirurgicale (AVH selon Freyer vs RTUP monobipolaire)
- Critère de jugement principal : résultat fonctionnel mesuré par le score IPSS à 3 mois post-opératoire.
- Critères secondaires : complications postopératoires immédiates (hémorragie nécessitant transfusion, infection du site opératoire [ISO], rétention sur caillots, syndrome de résection), complications tardives (dysfonction érectile, éjaculation rétrograde, sténose urétrale), durée de sondage vésical et durée d'hospitalisation.

Procédures opératoires

Toutes les interventions ont été réalisées sous anesthésie locorégionale (rachianesthésie). L'AVH a été pratiquée par incision médiane sus-pubienne, adénomectomie transvésicale à la main avec hémostase et fermeture de la vessie. La RTUP a été effectuée avec un résecteur monopolaire (Medizentchnic, anse active) ou bipolaire (Storz, anse passive) selon disponibilité. Un résecteur monopolaire a été utilisé pour 87,5% des procédures

endoscopiques, le bipolaire pour 12,5%. Une sonde urinaire (20-22 CH) a été laissée en place jusqu'à disparition des urines sanglantes (délai usuel 2-4 jours pour RTUP, 5-7 jours pour AVH).

Suivi et évaluation

Les patients ont été revus à 3 mois. Le résultat fonctionnel a été évalué par l'IPSS (score de 0 à 35, plus élevé = plus symptomatique). Les complications ont été classées selon Clavien-Dindo. Les durées moyennes de sondage et d'hospitalisation ont été calculées à partir des dossiers.

Analyse statistique

Les données ont été saisies sur SPSS v21.0. Les variables quantitatives sont exprimées en moyenne \pm écart-type (médiane, extrêmes) ; les qualitatives en effectifs (%). La comparaison des groupes AVH et RTUP a utilisé le test t de Student pour les variables continues (âge, poids prostatique, IPSS, durées) et le test du chi-2 ou de Fisher pour les variables catégorielles (complications). Un p bilatéral $<0,05$ a été considéré significatif. Aucune imputation des données manquantes n'a été effectuée, les analyses portant sur les données disponibles.

RÉSULTATS

Population et caractéristiques générales

Cinquante-trois patients ont été opérés pour HBP pendant la période d'étude, représentant 44,2% de l'activité chirurgicale du service. L'âge moyen était de $69,6 \pm 8,7$ ans (extrêmes 56-100). La tranche d'âge 60-70 ans a prédominé (45,3%). Les patients étaient majoritairement agriculteurs (69,8%), mariés (96,2%), et provenaient de la région de Sikasso (32%), d'autres régions maliennes (Koutiala, Bougouni, Ségou : 41,5%) ou de pays voisins (Côte d'Ivoire, Burkina Faso : 26,4%).

Aspects cliniques et paracliniques

Le motif d'admission le plus fréquent était la rétention aiguë d'urine (62,3%), suivie des troubles mictionnels isolés (30,2%). L'hématurie totale et l'incontinence urinaire ont chacune représenté 3,8%. Le toucher rectal était évocateur d'HBP chez tous les patients. L'échographie a montré une hypertrophie diffuse dans 54,7% des cas, un lobe médian prédominant dans 30,2%, et des lobes latéraux dans 15,1%. Le poids prostatique moyen était de $80,3 \pm 26,1$ g (médiane 78, extrêmes 30-144) ; 54,7% des patients avaient une prostate ≥ 75 g. Les complications échographiques associées étaient : vessie diverticulaire (43,4%), vessie hypotonique dilatée (34,0%), urétéro-hydronephrose (17,0%), et résidu post-mictionnel important chez 6%.

Indications opératoires

L'indication principale a été la RAU (62,3%), suivie par la dégradation de la qualité de vie liée aux TUBA (22,6%), l'échec du traitement médical (7,5%), les HBP compliquées (insuffisance rénale obstructive, infections répétées) (7,5%), et l'HBP hémorragique (3,8%).

Tableau I : Répartition des patients selon l'indication opératoire

Diagnostic et indication	n	%
HBP compliqué (IRO, RPM important, Infection urinaire répétée)	4	7,5
Échec Traitement Médical /HBP	4	7,5
HBP hémorragique	2	3,77
Dégradation Qualité Vie /HBP	10	22,6
RAU/HBP	33	62,3
Total	53	100,0

HBP : hypertrophie bénigne de la prostate ; IRO : insuffisance rénale obstructive ; RPM : résidu post mictionnel RAU : rétention aiguë d'urines

Techniques chirurgicales

Quarante patients (75,5%) ont subi une RTUP, et 13 (24,5%) une AVH. Parmi les RTUP, 12,5% ont été réalisées en bipolaire. Les patients du groupe AVH avaient un poids prostatique moyen significativement plus élevé que ceux du groupe RTUP ($100,9 \pm 20,1$ vs $73,7 \pm 24,6$ g ; $p=0,001$). L'âge (67,3 vs 70,3 ans ; $p=0,271$) et l'IPSS préopératoire (32,9 vs 32,6 ; $p=0,732$) étaient comparables entre les deux groupes.

Résultat fonctionnel

À 3 mois, le score IPSS a diminué de façon similaire dans les deux groupes (valeur postopératoire moyenne : 7,2 pour AVH, 6,8 pour RTUP ; $p=0,798$). Les deux techniques ont donc amélioré les symptômes de manière équivalente.

Complications postopératoires immédiates

Les complications sont détaillées dans le tableau III. Les infections du site opératoire, les hémorragies / rétentions sur caillots et les transfusions sanguines ont été significativement plus fréquentes après AVH qu'après RTUP ($p=0,001$). Aucun syndrome de résection transurétrale ni décès n'a été enregistré.

Tableau III – Complications postopératoires immédiates selon la technique chirurgicale

Complication	AVH (n=13)	RTUP (n=40)	p
Infection site opératoire	4 (30,8%)	3 (7,5%)	0,001
Hémorragie / rétention sur caillots	3 (23,1%)	2 (5,0%)	0,001
Transfusion sanguine	4 (30,8%)	2 (5,0%)	0,001
Syndrome TURP	0	0	-
Décès	0	0	-

AVH : adénomectomie par voie haute (transvésicale) ; RTUP : résection transurétrale de la prostate

Durée de sondage et d'hospitalisation

La durée moyenne de sondage était de $6,0 \pm 4,1$ jours dans le groupe AVH contre $4,2 \pm 2,8$ jours dans le groupe RTUP ($p=0,001$). La durée moyenne d'hospitalisation était de $5,0 \pm 2,5$ jours pour l'AVH et de $3,8 \pm 1,9$ jours pour la RTUP ($p=0,001$).

Complications tardives (à 3 mois)

Les dysfonctions érectiles ont été rapportées chez 2 patients du groupe AVH (15,4%) et 5 patients du groupe

RTUP (12,5%) ($p=0,79$). L'éjaculation rétrograde a été plus fréquente après AVH (38,5% vs 12,5% ; $p=0,001$). La sténose urétrale est survenue chez 1 patient AVH (7,7%) et 8 patients RTUP (20,0%) ($p=0,001$).

DISCUSSION

Nos résultats confirment que l'HBP occupe une place majeure dans l'activité chirurgicale d'un hôpital de référence au Mali (44% des interventions). Cette prévalence est comparable à celle observée dans d'autres centres africains [3,4]. L'âge moyen des patients (69,6 ans) et la prédominance de la tranche 60-70 ans rejoignent les données de la littérature [9,10], illustrant que l'HBP touche surtout les hommes âgés, souvent porteurs de comorbidités (HTA, diabète). La fréquence élevée de la RAU comme motif d'admission (62,3%) reflète un diagnostic tardif et un accès limité aux soins primaires, comme déjà signalé en Afrique de l'Ouest [2,3].

Le poids prostatique moyen (80,3 g) et la proportion de prostates ≥ 75 g (54,7%) indiquent que les patients consultent à un stade avancé. Cela explique que l'AVH reste indiquée pour les très gros adénomes. Toutefois, la RTUP a été pratiquée dans 75,5% des cas, ce qui marque un tournant par rapport aux études antérieures au Mali où la chirurgie ouverte dominait [4,11]. Cette évolution est rendue possible par la dotation progressive en endoscopes et la formation des urologues.

Efficacité et sécurité

L'amélioration du score IPSS à 3 mois a été identique entre les deux groupes, confirmant que RTUP et AVH sont aussi efficaces sur le plan fonctionnel [12,13]. Cependant, le profil de morbidité diffère nettement. Conformément à d'autres séries [14,15], nous avons observé plus d'infections, d'hémorragies et de transfusions après AVH. La RTUP offre l'avantage d'une récupération plus rapide : sondage et hospitalisation raccourcis de 1,5 à 2 jours en moyenne, ce qui est cliniquement pertinent et réduit les coûts indirects pour le patient.

Complications tardives

L'éjaculation rétrograde a été plus fréquente après AVH (38,5% vs 12,5%). Ce résultat diffère de certaines études occidentales où l'éjaculation rétrograde est plus courante après RTUP [16]. Notre observation pourrait s'expliquer par le caractère plus large de l'excision lors de l'AVH (résection de la totalité de l'adénome, y compris la zone péri-urétrale). La sténose urétrale, en revanche, a été plus fréquente après RTUP (20% vs 7,7%), complication classique liée au passage répété du résecteur et au calibre de la sonde. Ces chiffres sont élevés mais comparables à ceux d'autres séries africaines [14,15].

Place des techniques mini-invasives

La RTUP bipolaire n'a représenté que 12,5% des endoscopies, faute de disponibilité continue des consommables. Dans les pays à revenus élevés, l'énucléation laser (HoLEP) devient le standard pour les prostates volumineuses [17]. Au Mali, l'absence de laser et le coût des résecteurs bipolaires limitent encore ces avancées. Néanmoins, même avec une RTUP monopolaire, nous obtenons des résultats satisfaisants.

CONCLUSION

À Sikasso, la RTUP est désormais la technique majoritaire (75,5 % des cas), supplantant l'AVH. Les deux procédés améliorent de façon équivalente les symptômes urinaires (IPSS ≈ 7 à 3 mois). Cependant, la RTUP offre un bénéfice significatif en termes de morbidité péri-opératoire : moins d'infections du site opératoire (30,8 % contre 7,5 %), d'hémorragies (23,1 % contre 5,0 %) et de transfusions (30,8 % contre 5,0 %), avec des durées de sondage et d'hospitalisation plus courtes ($p=0,001$ pour toutes ces comparaisons). L'AVH conserve une place pour les très grosses prostates (>100 g), mais ses complications plus fréquentes justifient de lui préférer la RTUP chaque fois que possible. Les complications tardives diffèrent : l'éjaculation rétrograde est plus commune après AVH (38,5 %), la sténose urétrale après RTUP (20,0 %), informations essentielles pour le consentement éclairé. Pour consolider ce progrès, l'hôpital de Sikasso doit garantir un accès durable aux consommables endoscopiques (anodes, cathéters) et former davantage d'urologues à la technique bipolaire, qui réduit encore le risque de syndrome de résection. Une étude de coût-efficacité comparant la RTUP monopolaire dans ce contexte serait utile.

DÉCLARATIONS

Remerciements

Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont rendu cette étude possible.

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts.

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude. En outre, ce travail n'a impliqué aucune expérimentation sur des êtres humains ou des animaux et ne contient aucune information personnelle permettant d'identifier les patients.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal

RÉFÉRENCES

1. Chughtai B, Forde JC, Thomas DD, Laor L, Hossack T, Woo HH, et al. Benign prostatic hyperplasia. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16031.
2. Chokkalingam AP, Yeboah ED, De Marzo A, et al. Prevalence of BPH and lower urinary tract symptoms in West Africans. *Prostate Cancer Prostatic Dis*. 2012;15(2):170-6.
3. Asare GA, Sule DS, Oblitey JN, et al. High degree of prostate related LUTS in a prospective cross-sectional community study in Ghana (Mamprobi). *Heliyon*. 2021;7:e08391.
4. Adakal O, Rouga MM, Abdoulaye MB. Hypertrophie bénigne de la prostate au Centre Hospitalier Régional de Maradi. *Health Sci Dis*. 2021;22(11):93-7.

5. Xiao K, Ma Y, Luo Z, Li H, Jin T, et al. Advantage good haemostasis preferred for patients under anticoagulant treatment. *Lasers Med Sci.* 2023;38(1):150.
6. Leslie SW, Chargui S, Stormont G, et al. Transurethral Resection of the Prostate. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.
7. de la Rosette J, Alivizatos G, Madersbacher S, et al. Guidelines on Benign Prostatic Hyperplasia. *European Association of Urology*; 2009:35.
8. Speakman MJ, Cheng X. Management of the complications of BPH/BOO. *Indian J Urol.* 2014;30(2):208-13.
9. Madibulaya MK, Soh D, Yanga JM, et al. Profils épidémioclinique et thérapeutique de l'hypertrophie bénigne de prostate à l'hôpital général de N'Djili. *African Urology.* 2024;4:40-3.
10. Gadam IA, Nuhu A, Aliyu S, et al. Ten-year experience with open prostatectomy in Maiduguri. *Int Sch Res Notices.* 2012;2012:11.
11. Diakité ML, Berthé HJG, Diallo MS, Kambou D, et al. La Résection endoscopique bipolaire : Expérience du service d'urologie CHU du Point G. *Uro'Andro.* 2016;1(6):264-7.
12. Heshmatollah S, Koshyar A, Zereta B, et al. Comparison of effectiveness and safety of Transvesical open prostatectomy versus TURP in patients with prostate weight. *Urol J.* 2020;4(8):289-94.
13. Chimobi G, Fahr O, et al. Surgical management of Benign Prostate Hyperplasia in Nigeria. Open versus TURP. *Pan Afr Med J.* 2021;7(2):39-42.
14. Ugwumba FO, Ozoemena OF, Okoh AD, et al. Transvesical prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in a developing country. *Niger J Clin Pract.* 2014;17(6):797-801.
15. Kipton DK, Magoba G, Owillah FA, et al. Early postoperative outcomes of patients undergoing Prostatectomy for BPH at Kenyatta National Hospital. *East Afr Med J.* 2007;84(9):416-22.
16. Michalak J, Tzou D, Funk J. HoLEP: the gold standard for the surgical management of BPH in the 21st Century. *Am J Clin Exp Urol.* 2015;3(1):36-42.
17. Sissoko F, Traore S, Dembele O, et al. Résection Transurétrale de la Prostate : 1ère Expérience du Service d'Urologie Hôpital Sikasso. *Health Sci Dis.* 2023;24(5):135-7.